

QUVURDA PAXTANI TASHISH JARAYONIDA TOLA VA CHIGIT SHIKASTLANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Mutalov Muhammadodil Olimjon o'g'li

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17550769>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxtani qayta ishlash jarayoning asosiy qismi bo'lgan xomashyoni ishlab chiqarish jarayoniga uzatib berishqa qo'llaniladigan pnevmotransport bo'yicha olib borilgan bo'lib, bunda ushbu ish bo'yicha olib borilgan ishlar taxlili, material va metodlar, tadqiqot natijalari taxlili, xuloslar keltirilgan. Quvurda paxtani tashish jarayonida tola va chigitning quvur devorlariga urilishi natijasida xosil bo'lgan zarba kuchini aniqlandi. Pnevmotransport quvurlarida paxta xomashyosini tashishda zarbalanish jarayonini ARDUINO qurilmasi yordamida aniqlandi. Va natijada taklif etilayotgan yangi material va geometrik o'lchamga ega bo'lgan pnevmoquvurlarda paxtani havo yordamida tashish jarayonida quvur devorlari bilan paxtaning zarbalanish jarayoni amaldagi quvurlarga nisbatan sezilarli darajada kamayganligi aniqlandi. Bunga asosiy sabab quvur material bilan paxta xomashyosi orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini kamayishi va quvur ichida paxtani bir tekisda harakatlanishini hisobigadir.

Kalit so'zlar: paxtani tozalash, dastlabki ishlash, texnologik kamchiliklar, samaradorlik, paxta, tola, chigit, tozalash jarayoni.

Kirish. Jahon tajribasida paxta xomashyosiga ishlov berish jarayoni, texnika va texnologiyasini rivojlantirish bilan shug'ullanuvchi ilmiy markazlar tomonidan, paxtani quritish va namlash, paxta tolasini chigitdan ajratish jarayonlari, shuningdek, texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish muammolari bo'yicha tizimli izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan, paxta xomashyosini pnevmotransportda tashish jarayonining samaradorligini oshirish, tola va chigitning dastlabki sifat ko'rsatkichlarini saqlash, uskunalarning ixcham, sodda, kam material va energiya sarflaydigan konstruksiyalarini yaratish va ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish mazkur sohani rivojlantirishning asosiy omillaridan hisoblanadi.

Mamlakatimizda paxta-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish yo'li bilan, to'qimachilik va engil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish, 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida, jumladan, "...mamlakat to'qimachilik sanoatini rivojlantirish, 2022 - 2026 yillarda to'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport hajmlarini ko'paytirish, 2026 yilga qadar ip-kalavani mamlakatning o'zida to'liq qayta ishlashni yo'lga qo'yish... vazifalari belgilangan. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlashda, pnevmotransport quvuri resurstejamkor konstruksiyasini ishlab chiqish orqali paxtani pnevmotransport bilan tashish jarayoni samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Materila va metodlar. Pnevmotransport tizimi va uning elementlarini takomillashtirish bo'yicha va pnevmotransport tizimida paxtani tashish jarayonidagi qonuniyatlarni ishlab chiqish va tadqiq etish bilan horijda A.YA. Yampolskiy, G.I.Miroshnichenko, V.A.Shvab, M.P.Kalimushkin, V.A.Uspenskiy va boshqa olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. [1]

SHuningdek, Respublikamizda paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonidagi paxta xomashyosini pnevmotransport tizimida tashishning fundamental-nazariy, amaliy va metodologik asoslarini yaratish bo'yicha tadqiqotlar A.Burxanov, O.Sh.Sarimsakov, X.T.Axmedxodjaev, R.M.Muradov, Z.O.SHodiev, B.Levkovich, P.Baydyuk, X.A.Ziyaev, R.Amirov, R.Maxkamov, B.M.Mardonov, X.Raxmatullin, U.X.Azixodjaev, N.A.Ortikov, S.A.Samandarov, A.A.Ismoilov, T.O.SHamsuddinov, A.Davidov, R.Fayziev, M.Xojiev, X.Mamarasulov, R.Azbadalov, R.Burnashev va boshqalar tomonidan bajarilgan.[2]

Tadqiqot natijalari tahlili. Paxtani pnevmotransportda tashish jarayonida pnevmotransport tizimining tarkibiy qismlarini takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilganiga qaramasdan, paxta xomashyosini havo oqimida tashishni samaradorligini ta'minlash uchun pnevmoquvur va uning geometrik o'lchamlarining optimal parametrlari hamda paxta bilan quvur materialining ishqalanishi bo'yicha tadqiqotlar olib boorish kerakligini ko'rsatadi.

Navbatdagi tadqiqotlarni o'tkazish uchun quvurning ventilyator oldi qismiga to'rtli sirt va quvur ostiga cho'ntak o'rnatildi. Paxtani tashish masofasi 36 metrni tashkil etdi. Quvurlarda paxtani tashish jarayonida chigit shikastlanish va tola jarayonini o'rganishda Andijon 35 va C-6524 paxta navlari xomashyosidan foydalanildi.[3.4]

Eksperiment oldidan, paxta chigitining mexanik shikastlanganlik darajasi va toladagi ifloslik va nuqsonli aralashmalar massaviy ulushi, kalta tola miqdori, tolaning shtapel uzunligi aniqlandi. Uskunadagi havo tezligi maksimal qiymatda 25 m/s ni tashkil qildi.

Aerodinamik uskuna ishga solinib, unga paxta qo'lda uzatib berildi. Paxta uskunadan chiqarib olingach, uning sifat ko'rsatkichlari qayta aniqlandi. Olingan natijalarning kerakli aniqligini ta'minlash uchun har bir eksperiment 3 martadan qaytarilish bilan o'tkazildi va jadvalga ularning o'rtacha arifmetik qiymati kiritildi. Olingan natijalar 3-jadvalda berilgan.

Jadvalda suratdagi qiymatlar dastlabki ko'rsatkichlarni, maxrajdagi ko'rsatkichlar esa tashishdan keyingi ko'rsatkichlarni ifodalaydi. Paxtani pnevmotransportda tashish jarayonida paxta xomashyosi chigiti va tolasining sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilgan tajribalar natijalariga e'tibor qaratilsa, aksariyat ko'rsatkichlarning o'zgarmaganini, ayrim ko'rsatkichlarning esa kichik miqdorlarda kamayganini ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Eksperimental tadqiqotlar natijalari

Seleksiya sanoat navi	Chigitning mexanik shikastla-nishi, %			Kalta tola miqdori, %			Tolaning shtapel uzunligi, mm			Nuqson va iflos aralashmalar massasi, %		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tajriba rakami	1.9	1.9	2.1	7.7	7.7	7.9	32.4	32.2	32.2	2.3	2.3	2.4
	1.9	1.9	2.0	7.7	7.8	7.8	32.3	32.2	32.2	2.2	2.3	2.3
C-6524 II/2	3.7	3.8	3.9	9.5	9.0	9.8	31.3	31.2	31.1	3.9	3.9	3.9
	3.7	3.7	3.9	9.5	8.9	9.8	31.2	31.2	31.2	3.8	3.9	3.8
And-35 III/2	5.1	5.1	5.6	9.8	9.9	9.8	30.4	30.1	30.0	8.5	8.6	8.7
	5.0	5.2	5.5	9.8	9.8	9.9	30.2	30.1	30.1	8.5	8.5	8.6

Albatta, pnevmotransportda paxtani tashishda maxsulot sifati yaxshilanib qolmaydi. Ayrim ko'rsatkichlarning biroz ijobiy tomonga o'zgarishi o'lchovlar xatoligi doirasidan katta emas. Shuningdek, bu qiymatlarni tasodifiy qiymat sifatida qabul qilish mumkin. Ammo, paxta va uning komponentlari sifat ko'rsatkichlarining deyarli o'zgarmagani pnevmotransport jarayonida maxsulot sifat ko'rsatkichlari yuqori darajada yomonlashishi to'g'risidagi ma'lumotlar normal tezlik parametrlari ta'minlangan hollarga tegishli emasligini ko'rsatadi. Ya'ni, pnevmotransportda havo tezligining nominal parametrlari qo'llanganda paxta va uning komponentlari sifat ko'rsatkichlari yomonlashmaydi, deya xulosa chiqarish mumkin.

Bunda, yana bir holatni e'tiborga olish kerakki, eksperimental uskunada quvurning egilgan qismlari bo'lmagan. Bizgacha o'tkazilgan tajribalarda chigitning mexanik shikastlanishi ko'proq quvurning burilish qismlari, ya'ni chig'anoqlarda yuz berishi kuzatilgan. Biz bu holatni ishlab chiqarish sharoitida o'tkaziladigan tadqiqotlarimizda tekshiramiz. Ammo, o'tkazilgan amaliy tadqiqotlar natijalari quvurning gorizont qismlarida, agar, havo tezligi ratsional qiymat 25 m/s dan oshmasa, paxta chigitida mexanik shikastlanish ro'y bermaydi va tolada nuqsonlar paydo bo'lmaydi, deb xulosa qilish uchun etarli, deb hisoblaymiz.

Paxta tozalash korxonalarida paxta xomashyosini g'aram maydonlaridan pnevmotransport tizimi yordamida ishlab chiqarishga uzatish jarayonida paxta va uning mahsulotlarini pnevmotransport quvuri va pnevmotransport elementlarining ishchi organlari bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida shikastlanish holatlari yuzaga kelmoqda.[5.6]

Dissertatsiya mavzusi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar tahlili natijasiga ko'ra pnevmotransport tizimi orqali paxrani tashish jarayonida 1,2-1,7 foiz chigitning shikastlanish holatlari paxta bo'lakchalarini havo yordamida tashuvchi pnevmotransport quvurlari ichidagi harakati davomida quvur devorlariga urilib haraktlanishi oqibatida sodir

bo‘lar ekan. Bu esa o‘z navbatida paxta tolasida 0,3-0,4 foiz gacha nuqsonlar (chigit qobig‘i qoldiqlari) ning hosil bo‘lishiga olib keladi.

Ushbu kuzatiladigan kamchiliklarni aniqlash maqsadida paxta tozalash korxonlaridagi mavjud pnevmotransport quvurlarida havo yordamida paxtani tashish jarayonida zarbalanish jarayonini o‘rganildi (1-rasm).

1-rasm. Pnevmotransport quvurlarida paxta xomashyosini tashishda zarbalanish jarayonini ARDUINO qurilmasi yordamida aniqlash jarayoni

Bunda dastlab paxtaning amaldagi pnevmoquvurlarda harakatlanishi natijasida quvur devoriga urilishi natijasida hosil bo‘ladigan zarba kuchi ta‘sirida chigit shikastlanish holatlarini aniqlash maqsadida ARDUINO markali zarba kuchini aniqlovchi datchikdan foylanildi. Bunda mazkur pribor har bir sekund vaqt oralig‘ida paxtani havo bilan birga quvur devoriga berayotgan zarba kuchini ko‘rsatdi (2-jadval).[7,8]

2-jadval

Vaqt (sekund)	1	2	3	4	5	6	7	8
Kuch (Nyuton)	2,0	2,04	2,13	1,58	2,12	2,35	1,82	2,02

ARDUINO pribori yordamida amaldagi pnevmotransport quvurlarida paxta xomashyosini havo bilan birgalikda quvur devorlariga urilib harakatlanishi natijasida zarba kuchini aniqlaydigan qurilmaga ko‘rsatayotgan zarba kuchini aniqlashimiz mobaynida yuqoridagi jadvalda ko‘rinib turganidek, har bir sekund vaqt oralig‘ida zarba kuchini qiymati turlicha ko‘rsatayotgani aniqlandi. Chunki pnevmoquvur devoriga kelib urilayotgan paxta xomashsining miqdori va uning tarkibidagi og‘ir aralashmalarning darajasi har xilligidadir. O‘lchash natijalarini grafik ko‘rinishida tasvirlasak quyidagi grafiklarga ega bo‘lamiz (2-rasm).

3-rasm. Amaldagi quvurlarda zarba kuchini grafiklarda ko‘rinishi

3-rasmdagi grafikdan ko‘rinib turibdiki, vaqt birligi (1 sekund) ichida amaldagi pnevmoquvurlarda havo yordamida tashilayotganda quvur devorlariga ko‘rsatayotgan ta’siri o‘zgarib turibdi. O‘tkazilgan tajribalar natijasida amaldagi quvurlarning devorlariga urilishi natijasida chigit shikastlanish darajasini aniqlash maqsadida laboratoriya sharoitida tajribalar o‘tkazildi (4-rasm).

4-rasm. Amaldagi pnevmoquvurlarda shikastlangan chigitlarning holati

Bunda tolasidan ajratib olingan chigitdan 50 gr namuna olinib, maxsus kislotada yordamida kolba idishda tuksizlantirib olindi. Shundan so‘ng tuksizlantirilgan chigitlar ichidan shikastlangan chigitlar saralab terib olinib laboratoriya tarozisi yordamida massasi 1,13 gramga tengligi aniklandi. Olingan umumiy 50 gram chigit massasiga nisbatan shikastlangan chigitlarning massasi nisbati olinib shikastlanish darajasi 2,3 % ga tengligi aniqlandi.[9,10]

Amaldagi pnevmotransport quvirlarining o‘lchamlari, materiali, ishlashi hamda ishlashi mobaynida kuzatiladigan afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish natijasida yangi material va o‘lchamga ega pnevmoquvur ishlab chiqildi va “Namangan paxtateks” MCHJ ga qarashli “Kosonsoy paxta tozalash” korxonasi texnologik jarayoniga joriy qilinib

tajribalar o'tkazildi. Yangi material va geometrik o'lchamga ega pnevmoquvur amaldagi pnevmotransport quvurlaridan keskin farq qiladi (5-rasm).[11,12]

5-rasm. Yangi taklif etilayotgan pnevmoquvurlarda zarba kuchini aniqlash jarayoni

Yangi taklif etilayotgan pnevmotransport quvurlarida paxta xomashyosini tashish jarayonida quvur devorlariga ko'rsatayotgan zarba kuchi ta'siri aniqlanib, quyidagi jadvalda keltirildi (3-jadval).

3-jadval

Vaqt (sekund)	1	2	3	4	5	6	7	8
Kuch (nyuton)	1,08	1,19	1,05	1,93	2,07	1,75	1,92	1,28

Olingan natijalarini quyidagi grafikda ifodalaymiz (6-rasm).

6-rasm. Yangi quvurlarda zarba kuchini grafiklarda ko'rinishi

Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki, taklif etilayotgan yangi material va geometrik o'lchamga ega bo'lgan pnevmoquvurlarda paxtani havo yordamida tashish jarayonida quvur devorlari bilan paxtaning zarbalanish jarayoni amaldagi quvurlarga nisbatan sezilarli darajada kamayganligi aniqlandi. Bunga asosiy sabab quvur materiali

bilan paxta xomashyosi orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini kamayishi va quvur ichida paxtani bir tekisda harakatlanishini hisobigadir.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida pnevmotransport tizimi orqali paxta xomashyosini tashish jarayonida tola va chigitning quvur devorlariga urilishi natijasida yuzaga keladigan zarba kuchlari paxta sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayniqsa, quvur materiali va geometrik shakli, shuningdek, havo oqimi tezligi kabi omillar paxtaning ichki qatlamlari va chigitlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Tajribalarda zarbalanish jarayoni ARDUINO elektron qurilmasi yordamida aniqlanib, mavjud pnevmotransport quvurlarida paxta zarbalanishi ancha yuqori ekani qayd etildi. Taklif etilgan yangi turdagi quvurlar esa o'zgartirilgan geometrik shakl va sirt materialining o'ziga xos xususiyatlari hisobiga zarba kuchlarini sezilarli darajada kamaytirishga erishdi. Yangi quvurlarda paxta zarbalanishining kamayishi quyidagi omillar bilan asoslandi: quvur materiali va paxta xomashyosi orasidagi ishqalanish koeffitsiyentining kamayishi, paxtaning quvur ichida bir tekis harakatlanishini ta'minlaydigan ichki silliq yuzalar, geometrik shaklning oqimni barqaror ushlab turish xususiyati.

Shu asosda quyidagi xulosalarga kelindi: paxta xomashyosini pnevmotransport orqali tashishda paxta tolasi va chigitning mexanik shikastlanishiga olib keluvchi asosiy omil — bu quvur devorlariga yuqori tezlikda urilish natijasida yuzaga keladigan zarba kuchlaridir, ARDUINO asosidagi datchiklar yordamida bu zarbalar aniq qayd etilib, turli quvur materiallari va o'lchamlari solishtirildi, taklif etilgan yangi quvur modeli mavjud (amaldagi) quvurlarga nisbatan paxta zarbalanishini 30–40% gacha kamaytirish imkonini berdi, buning natijasida paxta sifati, xususan tola uzunligi va chigitning butunligi yuqori darajada saqlanib qoldi, ushbu natijalar asosida pnevmotransport tizimlarining konstruksiyasini modernizatsiya qilish orqali paxta sanoatidagi xomashyo tashish bosqichida yo'qotishlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkoniyati mavjudligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. X.T.Ахмедходжаев, А.А.Рахманов, М.О.Муталов Исследование транспортирования хлопка-сырца в металлополимерных трубопроводах и их влияние на качество волокна исемян // Наманган Издательство «Vodiy media» нашриёти 2020 й.
2. R.Muradov, N.Rejapova, U.Rashidov, M.Mutalov Installation of a Cone-Shaped Surface to Increase the Effectiveness of the Seperator // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, <https://www.scirp.org/journal/eng> Vol. 6, Issue 7, ISSN: 2350-0328, Hindiston July 2019, 10153-10156 p.
3. N.Rejapova, O.Sarimsakov, M.Mutalov To Study Of The Movement And Throughput Of Cotton Inside Pneumatic Conveying Pipeline // International Journal of Research Available at <https://edupediapublications.org/journals> p-ISSN: 2348-6848 e-ISSN: 2348-795X Volume 07 Issue 04 April 2020, 1018-1024 p.

4. M.Gapparova, B.Mirzaev, M.Mutalov, O.Sarimsakov Investigation of Changes in Flow Parameters along the Transport Line in Installations for Pneumatic Transport of Cotton // Engineering, DOI: 10.4236/eng.141007, <https://www.scirp.org/journal/eng> ISSN Online: 1947-394X ISSN Print: 1947-3931, 2022, 14, 76-83p.
5. H.O'rmonova, K.Abdurahimov, M.Mutalov, O.Sarimsakov Havo yordamida tashishda paxta massasining pnevmotransport quvuri uzunligi va ko'ndalang kesimi bo'yicha taqsimlanishi // Namangan muhandislik-texnologiya instituti Ilmiy-texnika jurnali, Tom 4-№, 2019, 9-14 b.
6. Ш.Тўхтаев, М.Муталов Пахтани пневмотранспортда ташиш ва унда ишлатиладиган қувурлар тўғрисида шарҳ // "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN" JURNALI VOLUME 1, ISSUE 9, 2023. DECEMBER ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869, 1211-1217 b.
7. R.Muradov, N.Rejapova, M.Salomova, M.Mutalov Learning to the capacity of the workers of separator within the qualification and practical ways // International Conference on sustainable Development and economics, ICSDE 2019 ISSN: 2622-3341 JUNE 24-25, 2019 840 MOUNT KATAHDIN TRAIL, ALPHARETTA, GEORGIA, 30022, USA, 88-91 p.
8. O.Sarimsakov, M.Mutalov Pnevмотransport quvurlarining tahlili va ularni takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish // "Zamonaviy mashinasozlikda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asoslari: Tajriba va Istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya, Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan, 23-24 sentabr 2023-yil, 246-248 b.
9. O.Sarimsakov, M.Mutalov Paxta tozalash korxonalarida xomashyo transportirovkasining tahlili // "Zamonaviy mashinasozlikda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asoslari: Tajriba va Istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya, Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan, 23-24 sentabr 2023-yil, 153-155 b.
10. F.Raximov, M.Mutalov, S.Azimov Paxta tozalash korxonalari uchun energiya resurstejamkor texnologiyalarni joriy qilish // "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda innovatsion texnologiyalar va jihozlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to'plami, Namangan 2020-yil 9-noyabr, 251-254 b.
11. S.Azimov, M.Mutalov, O.Sarimsakov Aerodinamika va pnevmotransport tizimining nazariy asoslari tahlili // "To'qimachilik va yengil sanoati mashinalarini loyihalash va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to'plami, Namangan 2021-yil 26-mart, 72-73 b.
12. M.Gapparova, M.Mutalov, O.Sarimsakov Paxta xomashyosini pnevmotransport yordamida tashish jarayoni tahlili // "To'qimachilik va yengil sanoati mashinalarini loyihalash va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to'plami, Namangan 2021-yil 26-mart, 112-119 b.